

Tomadores de Decisões Conhecendo a Realidade através da Ciência Cidadã

Pôster

Flaviane Cristina Silva¹, Henrique Rosa Filgueiras², Flamínio Guerra Guimarães³, Glauco Kimura de Freitas⁴, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Mirna Castro Folco² e Vera Lucia de Miranda Guarda¹

Palavras-chave: ciência cidadã, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, monitoramento hídrico participativo, políticas públicas, engajamento comunitário

A ciência cidadã emerge como uma poderosa ferramenta para engajamento da população em questões científicas, especialmente nas áreas socioambientais. No contexto das reparações após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, a parceria entre Fundação Renova, UNESCO e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) justificou a implementação do Projeto de Ciência Cidadã no território, cujo objetivo era formar agentes multiplicadores capazes de impulsionar o Monitoramento Hídrico Participativo (MHP) e influenciar políticas públicas. Em 2023, nos períodos seco e úmido, 30 membros do CBH Doce e 27 ribeirinhos participaram do MHP, aprofundando seus conhecimentos sobre recursos hídricos. Um Protocolo de Avaliação Rápida foi utilizado para inferir o grau de impacto em 16 trechos de rios, distribuídos na porção alta, média e baixa da bacia, escolhidos na fase 1 do projeto por moradores de Cava Grande/MG, Tabaúna/MG e Regência/ES, acrescido agora por Baguari/MG. Conteúdos técnicos sobre meio ambiente, qualidade e gestão das águas foram discutidos de forma remota e presencial, resultando em ebooks compilados em quatro módulos, que serviram como recursos didáticos aos cursistas e embasaram uma coletânea organizada pela UNESCO. A certificação de 97% dos participantes do CBH e 78% dos cursistas comunitários evidencia o engajamento no MHP e seu impacto positivo na formação e conscientização dos envolvidos. Esse resultado se conecta à Campanha 'Agente do Doce', desenvolvida pelo CBH, que visa impulsionar princípios do MHP, ao reforçar a ideia de que cada cidadão tem um papel fundamental na conservação dos recursos hídricos e que o conhecimento compartilhado pode moldar novos hábitos. Assim, o MHP não apenas empoderou os cidadãos, promovendo maior conexão entre eles e os tomadores de decisão, mas também viabilizou que as vozes locais

¹ UNESCO, flaviane.engambiental@gmail.com; veraguarda2@gmail.com

² Fundação Renova, henrique.filgueiras@fundacaorenova.org; milenarfrego@gmail.com; mirna.folco@fundacaorenova.org

³ CBH DOCE, flaminio guerra@yahoo.com.br

⁴ WWF, glaucokimura@wwf.org.br

sejam consideradas nas formulações de políticas públicas relacionadas à gestão das águas, caracterizando a ciência cidadã como instrumento fundamental.

Agradecimentos: Os autores agradecem a todos os ribeirinhos e conselheiros do Comitê de Bacia do Rio Doce pela dedicação ao projeto, bem como às Instituições Fundação Renova, UNESCO e CBH Doce pela realização e apoio fornecidos.